

ЕЩЕ РАЗ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОНИМА КАМЧАТКА

ТИХОНОВА Д.Г., POARCH E.

УДК 94+908

<http://doi.org/10.33384/26587270.2021.06.02.06r>

Аннотация. О происхождении топонима Камчатка существуют обширная литература и большое количество гипотез. Они подробно проанализированы историком Б. П. Полевым в его работе «Новое об открытии Камчатки». Его гипотеза подвергнута критике рядом авторов. Нами проанализированы публикации, посвященные освоению Россией северо-востока Азии в 17 в., связанные с Камчаткой и архивные документы Центрального государственного архива древних актов (РГАДА). В настоящей работе обнародован новый взгляд на забытую гипотезу А. Н. Бондаревой о якутских корнях топонима «Камчатка» на основе подлинных документов ЦГАДА (челобитная десятника Ивана Рубца и др.) и предпринята попытка разобраться в этимологии слова Камчатка, его связи с якутским словом «хамча» (по-якутски – курительная трубка).

Ключевые слова: Топонимика, Камчатка, челобитная казака Ивана Рубца, Семен Дежнев, Федот Попов, якутская жена Федота Попова, «хамча», курительная трубка

Для цитирования: Тихонов Д.Г., Poarch E. Еще раз о происхождении топонима Камчатка // Сибирские исследования. 2021. 2(6). С. 17 – 25. <http://doi.org/10.33384/26587270.2021.06.02.06r>

Поступила 17 октября 2021 г., принята к публикации 9 ноября 2021 г., опубликована 15 декабря 2021 г.

Введение. О происхождении топонима Камчатка существуют обширная литература и большое количество гипотез. Они подробно проанализированы историком Б. П. Полевым в его работе «Новое об открытии Камчатки», опубликованной в 1997 г. издательством «Камчатский печатный двор» в г. Петропавловск-Камчатском. В этой книге автор обосновал свою гипотезу о происхождении топонима Камчатка от имени казака-землепроходца И. И. Камчатого. Но, к сожалению, автор не нашел прямых исторических документов, подтверждающих свою точку зрения [1]. Гипотеза подвергнута критике рядом авторов [2, 3, 4]. Нами обнародован новый взгляд на забытую гипотезу А. Н. Бондаревой о якутских корнях топонима. Автор, отме-

чая, что «...в языках аборигенов не встречается слов, которые можно было бы без натяжек сблизить со словом Камчатка (таких попыток было немало!)», связывает топоним с якутским словом «Камчааккытан», часто упоминаемых в якутском фольклоре [4]. Приведенная А. Н. Бондаревой форма слова представляет собой производную от основы неизменяемой части слова «Хамчааккы» [5], «Хамчааккы» [6]. В настоящей работе нами предпринята попытка разобраться в этимологии слова Камчатка, его связи с якутским словом «хамча» (по-якутски – курительная трубка), произнесенным от удивления якуткой женой купца Попова при появлении дымящейся сопки Ключевской, когда компания Попова-Анкудинова плыла по неизвестной реке.

Методы и материалы. Нами проанализированы публикации, посвященные освоению Россией северо-востока Азии в 17 в., связанные с Камчаткой. Материалы по освоению Северо-Восточной Сибири и Камчатки, а также контакты с коренным населением региона были собраны из опубликованных литературных источников и ссылок из них, а также архивных источников (РГАДА). Кроме того, нами проведен анализ существующей литературы, посвященной исследованию возникновения топонима, Камчатка. По данным архивных материалов и археологических исследований уточнены период распространения табака и курительных трубок по территории Северо-Восточной Сибири. Этимологические исследования якутского слова «хамса,

хамча» были проведены по данным различных литературных источников, опубликованных в доступной литературе.

Полученные результаты. Первые сведения о прохождении Берингова пролива и вероятность первого посещения Камчатки служилыми и промышленными людьми России мы находим в далеком 1648 г. По инициативе прикащика московских купцов Федота Алексея Попова (Холмогоров по прозвищу, т. к. он был из Холмогор) в 1648 г. была организована экспедиция с целью открытия новых земель и поиска морских путей на реку Анадырь, торговли с чукчами и промысла моржовых костей. Федот Попов финансировал поход, что видно из того, что он взял с собой 3500 рублей и много товара от купца Усова [7]. Он пригласил Семена Дежнева для организации и военной охраны похода, сборщика ясака и как представителя власти. Известно, что Федот Алексеев Попов с собой взял свою жену-якутку (к сожалению, имя ее неизвестно), а также разрешил присоединиться к отряду казака Герасима Анкидинова. Эта храбрая якутская женщина вместе с мужем, С. Дежневым, и товарищами обогнули Большой Каменный Нос и стали первооткрывателями Берингова пролива (в действительности, возможно, она была ясыркой, но это не умаляет ее заслуг, наоборот). Обогнув мыс, один за другим кочи землепроходцев потерпели крушение, сначала коч Анкидинова, затем Дежнева. Команды Попова и Дежнева потеряли связь друг с другом. Следы Попова и Анкидинова были обнаружены лишь в 1654 г. В том же году С. Дежнев писал: «...я, Семейка, возле моря

в поход и отгромил я, Семейка, у коряков якутскую бабу Федота Алексея». Со слов этой многострадальной женщины: «...Федот и служилой человек Ерасим померли цынгою, а иные таварищи побиты и остались невеликие, сеи побежали в лотках с одною душою (т. е. без ничего), не знаю де куда» [8].

Дежнев «отгромил» «Якутку» в 1654 г., значит, она была в плену у коряков 4 года. Интересным является рассказ Миллера об этой истории. Так, он пишет: «В то же время вышел Дежнев, проводывая морские берега, на коряцкия жилища, где увидел якутскую бабу, которая прежде жила у Федота Алексея. Сия баба ему сказала, что Федот Алексеев и Герасим Анкудинов померли цынгою, а другие товарищи их побиты, достальные же в малом числе убежали неведомо куда в лодках. Сие изъясняется найденными в последующия времена на Камчатке известиями. Ибо достальные от Федота Алексея люди, следуя при благополучной погоде подле морских берегов к югу, пришли наконец к реке Камчатке, на коей учредили свое жительство, и, следовательно, за первых из Русских почтены быть имеют, которые в тамошних местах поселились» [7]. Далее Миллер пишет: «...назад тому много лет жил у них некто Федотов (может быть, что сын Федота Алексея) с товарищи при устье речки Никулы, которую потому Русские прозвали Федотовкою. Камчадалы почитали их как бы богов и не думали, чтоб человеческая рука им вредить могла» [7].

Исследователи разделились в мнениях по поводу того, в каком месте после расхождения с Деж-

невым причалила команда Федота Алексея Попова. Одни повесили Миллеру [7] и Спасскому [9] и считали, что они действительно заходили вглубь по реке Камчатка, обогнули Камчатку и жизнь кончили на реке Тигиль [10], а другие считают, что они причалили недалеко от устья Анадыря [1].

Историк Б. Полевой считает, что супруги Поповы не имели детей [1]. Выходит, неизвестная якутская женщина является участницей открытия не только Берингова пролива, но и полуострова Камчатка, а также является первой свидетельницей встречи с жителями Аляски эскимосов на двух островах напротив Большого Каменного Носа. Так, согласно отписке С. Дежнева: «А на тех островах живут чухчи, а врезываны у них зубы, прорезываны губы и, кость рыбеи зуб» [8]. Дежнев в своей отписке, видимо, ошибочно считал чукчами обитателей двух островов. Скорее всего, это эскимосы, у них существует обычай украшения губ моржовыми зубами [11]. Видимо, эта неизвестная якутка дала название и самой крупной реке полуострова – Камчатка. С реки Камчатка видна дымящаяся сопка Ключевская, напоминая якутскую дымящуюся «хамсу» (женщины — это слово в кокетливой форме могут произносить как «хамча»¹). От удивления произнесенным нашей героиней словом «хамча», наверно, ее спутники назвали реку, по которой плыли, Камчаткой. Например, как от слова «чукча» возникло обозначение полуострова Чукотка. Следует отметить, что похожую гипотезу выдвинула Бондарева Н. А., которая считала, что слово Камчатка возникло от якутского «Хамчак-

¹ В академических словарях обычно это слово пишется как «хамса», но в народном разговорном говоре, несомненно, существует произношение слова как «хамча».

кытан» [4]. Приведенная А. Н. Бондаревой форма слова представляет собой производную от основы неизменяемой части слова «Хамчааккы» [5], «Хамчаакы» [6], т. е. упоминаемое в фольклоре якутское название Камчатки. Никто из исследователей не восприняли всерьез эту гипотезу, а зря [1]. Возвращаясь к отписке Дежнева, отмечаем, что он почему-то не называет больше никаких сведений о Попове и Анкидинове, их маршруте, где, как зимовали, о промыслах, какие звери обитали в этих краях, описание большой реки и т. д. Видимо, эти сведения Дежнев считал секретными и не разгласил открыто. Мы допускаем, что Дежнев доложил более подробные сведения о расспросе жены Попова местным властям в г. Якутске. Косвенные свидетельства мы находим в публикациях историка Б. П. Полевого [1, 12].

В своей монографии «Новое об открытии Камчатки» он анализирует все существующие гипотезы возникновения топонима «Камчатка» и приходит к выводу, что наиболее приемлемой является гипотеза Ефимова, происхождение названия «Камчатка» от камчатой ткани. Но отсутствие примера топонимов в мировой практике от названия ткани ставит под сомнение эту гипотезу. Сам он предполагает, что это слово, вероятно, возникло от имени казака Ивана Камчатого. Автор допускает, что на Камчатке, возможно, были не только казак Иван Камчатый и другие, но, к сожалению, не нашел никаких прямых указаний на исторические

документы. Первый документ с указанием Камчатки найден в фондах ЦГАДА Б.П. Полевым в 1961 г., поданный казаком Рубцовым И. Е. Мы нашли этот документ в фондах РГАДА [13]. Его полный текст:

«(Л. 138) Ц(а)рю г(о)с(у)д(а)рю и великому кн(я)зю Алексею Михайловичю, всеа Великия и Малыя и Белья Росии самодержцу, бьет челом холоп твой Якутцког(о) острогу казачей десятичишко Ивашко Меркурьев. Был я, холоп твой, на твоей, великог(о) г(о)с(у)д(а)ря, службе за Носом. И верх реки Камчатки на погроме взял я, холоп твой, коряцкого малого и привез с собою в Якутцкой. М(и)л(о)с(е)рдый г(о)с(у)д(а)рь ц(а)рь и великий кн(я)зь Алексей Михайлович, всеа Великия и Малыя и Белья Росии самодержец, пожалуй меня, холопа своего, вели, г(о)с(у)д(а)рь, того малого записати. Ц(а)рь г(о)с(у)д(а)рь, смилуйся, пожалуй.

На л. 138 об. пометка: 177-г(о) декабря в 14 де(нь) роспросит(ь) и записат(ь).

(Л. 139) И того ж дни перед окол(ь)ничим и воеводою перед кн(я)зям Иваном Петровичем Борятинским да перед [д](ь)яком² перед Степаном Ел(ь)чуковым малой, которого Ивашко Рубец привел в приказ к записке, допрашиван, где он взят³, и в котором году, и хто именем ево⁴ взял, и какого роду он, и как ево зовут, и не ясачного ли отца с(ы)н?

И малой в допросе сказался коряцкого роду не ясачного отца с(ы)н, а взял де ево Ивашко Рубец на погроме с казаками на реке на

Камчатке, а как ево по-корядцки зовут, того сказал не помнит. И по се де время он не крещен, а назвал де ево Ивашко Рубец руским именем Петрушкою, и по тому де ево и н(ы)не тем именем называют. А скол(ь)ких лет взят на погроме, того сказал не помнит.

А в приметы тот малой круглолик, плосконос, двух зубов верхних нет, волосом рус, ростом не велик.

По сставам лл. 138-139 и после статей л. 139 помета: 177-го декабря в 14 де(нь) по г(о)с(у)д(а)р(е)ву указу окол(ь)ничей и ваивада князь Иван Петрович Борятинской приказал того малого, буде он не ясачной, отписат(ь) в кн(и)ги за Ивашком и пошлину взят(ь). На л. 139 об. пометка: 177-г(о) декабря в 14 де(нь) тот малой коряцкого роду Петрушка ему, Ивашку, из съезжие избы отдан. На л. 139 об. и после текста на л. 139 рукоприкладства: К сим допросным речам вместо коряцкого малого Петрушки по его велен(ь)ю десятник Сен(ь)ка Апешев руку приложи- // -жил; К сей записке я, Ивашко Рубец малого Петрушку взял. Руку приложил⁵.

Этот поход И. Рубцова на Камчатку по Б. Полевому состоялся в 1662 г. Он пишет, что: «...в прошлом в Якутске несомненно были какие-то документы об этом походе» [12]. С. Дежнев вернулся с Анадыря в Якутск в 1658 г. и наверняка привез собой сведения о богатстве Камчатки «кошлоками и бобрами», ведь Якутские чиновники прямо указали в наказной грамоте И. Рубцову бить «бобров и кошлоков⁶» [12]. Как

² В документе литера “д” общая с предшествующим предлогом “перед”.

³ Исправлено из “взял” по написанному.

⁴ Дописано в строку.

⁵ Транскрипция с древнерусской скорописи осуществлена ИП Коноплев А.Г. Оригинал текста приложен. См. Приложение 1⁷.

⁶ Кошлоками в то время называли молодых бобров. В связи с тем, что на Севере не было бобров, они перестали упоминаться в наказных памятках, но вновь появились в наказной памяти И. Рубцу. Позднее кошлоками стали называть только камчатских морских бобров [12].

мы выше упомянули, что в своей выше приведенной челобитной от 1667 г. И. Рубцов прямо назвал реку Айкуэль – Камчаткой, как уже устоявшееся официальное название реки. Историк Б. Полевой не обратил внимание на три существенных факта в вышеприведенном документе: «коряцкий малой» был волосом рус, он не знал, как его звали «по-коряцки» и не знал своего возраста. В связи с изложенным возникает ряд вопросов: 1) как оказались коряки на реке Камчатка, известно, что вдоль этой реки проживали ительмены (камчадалы); 2) каким образом коряцкий мальчик имел русые волосы; 3) почему он не знал своего возраста и своего коряцкого имени.

Мы нашли предположительные ответы на все эти три вопроса:

1). Обычный маршрут кочевий оленеводческих стад в Северо-Восточной Сибири везде одинаковый: летом кочуют от гнуса к морю, а зимой в лесную зону от пурги (я трудовую деятельность начал участковым врачом в Заполярном п. Найба на берегу моря Лаптевых и не понаслышке знаю об этом [14]). Так, в то время, вероятно, коряки кочевали летом к берегу Берингова моря, а зимой в лесную зону к Камчатке, доезжая до реки Камчатка. Летом 1654 г. С. Дежнев «отгромил» от коряков на берегу моря якутскую бабу купца Попова, об этом мы писали выше, а в 1662 г. в погроме зимой или осенью И. Рубцов взял русоволосую Петрушку, вероятно, у тех же коряков на реке Камчатка. Таким образом, мы допускаем, что Пе-

трушка является сыном Федота Попова. Интересно, если его мать, «отгромленная» в 1654 г. от коряков якутка, узнала ли своего сына, если находилась в Анадырском остроге, или ее Семейка Дежнев доставил в г. Якутск, и их пути разошлись. Следует отметить, что в Анадырском остроге, несомненно, нужны были женские руки, поэтому наверняка она там была, если не умерла до этого времени (она там наверняка была, об этом мы скажем ниже). Что она могла сказать десятнику Ивашко Рубцову, что «Петрушка ее сын», если тот считал его как свою? Конечно, нет.

2). Среди ительменов и коряков в то время не было лиц с русыми волосами. Поэтому русоволосая Петрушка, несомненно, – сын от русоволосых русских служилых или промышленных людей. Какие волосы были у купца Федота Попова, нам неизвестно. Так, возраст этого коряцкого мальчика – если бы он родился в 1650 г., то к 1662 г. ему бы исполнилось 12 лет, а к 1669 г. – уже 19 лет, и, конечно, это уже не подходит для коряцкого «малого» (т. е. на несовершеннолетнего), но вполне подходит для сына Федота Попова от его «якутской бабы». Все совершеннолетние не крещенные инородцы должны были платить ясак, поэтому возраст имеет большое значение. Петрушка был ростом невелик, поэтому ограничились ответом на вопрос: «А скол(ь)ких лет взят на погроме, того сказал не помнит», – хотя удивились оттого, что: «...И по седе время он не крещен» [13].

3). Русоволосый Петрушка

действительно не знал своего имени и возраста, если его отец умер, когда ему не исполнилось и года, а мать потерялась в 4-5 лет. В другой челобитной коряцкий мальчик Чакийко не только знал свое имя, но и свой возраст – 16 лет, и он рассказал, что его отца убили казаки при погроме [15].

Таким образом, мы приходим к мнению о том, что написанные Г. Миллером события, описанные в легендах о «Федоткине сыне», и то, что люди Федота Попова достигли реки Камчатка, вероятно, были в действительности. Значит, наша гипотеза о том, что река названа Камчаткой от слова «хамча», произнесенного якуткой, женой купца Федота Попова, от изумления⁷ из-за увиденной дымящейся сопки Ключевская⁸, когда плыли по неизвестной реке, имеет право быть. Нам надо прояснить некоторые сомнения: 1) как могли плыть люди Федота Попова по реке Камчатка, если северные реки рано замерзают, а ведь Семейка Дежнев и Федот Попов потеряли друг друга после Покрова Богородицы (1 октября); 2) почему может совпасть активность вулкана Ключевская, именно когда кочи Попова – Анкидинова плыли по реке, ведь вулканы не часто извергаются; 3) в 1647 г. было ли известна якутам слово «хамса» (курительная трубка).

Из отписки Семена Дежнева ясно, что кочи Федота Алексеева Попова и Дежнева «...на море рознесло без вести» между 20 сентября и 1 октября [16]. Далее Семейка Дежнев докладывает: «И носило меня, Семейку, по морю после Покрова богороди-

⁷ Эмоциональная реакция от удивления или внезапного озарения обычно сопровождается криком. Как гласит легенда – Архимед, принимая ванну внезапно открыл один из основных законов гидростатики и якобы с криком «Эврика» выскочил из ванны и побежал голым. В народе в таких случаях говорят: «вскрикнуть от удивления».

⁸ На первый взгляд дымящаяся сопка Ключевская, несомненно, напоминает дым, от тлеющего в курительной трубке табака.

⁹ 1 октября [8].

цы⁹ всюду неволею и выбросило на берег в передний конец за Онандырь реку», т. е. южнее устья реки Анадырь. Далее он пишет, что «...а было нас на коче всех 25 человек, и пошли мы все в гору¹⁰, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и боси. А шел я, бедной Семейка, с товарищи до Онандыры реки равно 10 недель, и пали на Онандырь реку вниз близко море, и рыбы добыть не могли, лесу нет» [8]. Судя по этой записи, Семейку со спутниками выбросило между мысами Наварина и Олюторским, скорее всего, ближе к бухте Дежнева. Они по берегу дошли до устья реки Анадырь через 10 недель. Федот Попов сам из поморов, а поморы были заядлые мореходы, поэтому его коч, вероятно, не потерпел крушение и благополучно доплыл до первой большой реки на их пути. По многолетним наблюдениям гидрологов на реке Камчатка: «Первые ледовые явления (забереги, шуга) появляются в конце октября – первой декаде ноября. В середине ноября река покрывается сплошным ледоставом» [17]. Если Семейка Дежнев и Федот Алексеев разошлись в начале октября, то до середины ноября достаточно времени, чтобы доплыть до реки Камчатка. Если со слов Семейки Дежнева: «А доброво побегу от Носа до Анандыры реки трой сутки», – то от места крушения их до Камчатки хватит минимум 10 суток, а максимум – 20 суток плавания. С реки Камчатка видна сопка Ключевская, которая считается одним из самых активных вулканов. Извержения ее происходят через интервалы от одного года до 5-9 лет

[18]. Высота сопки 4800 м, и она видна уже с устья реки Камчатка. Об этом на первых изображениях Камчатки на картах Сибири писали: «...а против устья Камчатки реки вышел из моря столп каменной, высок без меры, а на нем никто не бывал» [1]. Не переставая, клубятся над его вершиной клубы паров и газов в период угасания активности, т. н. фумарольное явление, при безветрии они столбом поднимаются к небу. Серии извержений в т. н. эруптивные циклы «в одних случаях могут продолжаться долго: до двух или трех лет, а иногда и больше» [18]. Поэтому вероятность того, что спутница Попова – Анкидинова увидела дымящуюся сопку Ключевская, весьма высока.

Курение изобрели американские индейцы 1000-2000 лет до н. э. Табак привез в Европу Христофор Колумб из Кубы в 1492 г. Первая табачная плантация была заложена в 1531 г. в Испании. А в России табак появился при Иване Грозном (1533 – 1584). В 1634 г. в России был запрещен табак Указом «великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всеа Русии». Указ был подтвержден в Москве 315 депутатами Земского Собора в Соборном Уложении 1649 г.: «А кто русские люди и иноземцы табак учнут держати, или табаком учнут торговати и тех людей продавцов и купцов велено имати и присылати в Новую четверть, и за то тем людем чинити наказание большое бес пощады, под смертною казнью, и дворы их и животы имая, продавати, а денги имати в государеву казну» [19]. Якутский острог был заложен в

1632 г., и табак успел распространиться в Якутии. Курительная трубка впервые начала распространяться в Сибири в начале XVII в. среди чулымских тюрков от бухарских купцов [20] и среди даур из Китая [21]. Известно, что якуты жили по соседству с даурами и вели с ними постоянную торговлю, еще до прихода русских служилых людей. По данным археологов в Якутии, «...в погребениях XVII – XVIII вв. курительные трубки встречаются довольно регулярно» [22]. Этимология слова «хамса» в БТСЯ объясняется как производное от средне монгольского и тюркского слова ганза, тибетского ганзаг (курительная трубка) [23]. Таким образом, слово «хамса» было известно саха (якутам) с начала XVII в.

Дальнейшая судьба якутской женки купца Федота Алексеева Попова неизвестна. Видимо, она осталась жить в Анадырском острожке и оставила свое потомство. В 10 км выше от острога по реке Анадырь позже был основан населенный пункт Марково, и среди жителей этого населенного пункта сохранились потомки жителей Анадырского острога, основанного Семейкой Дежневым в 1649 г. В Википедии написано: «К концу XIX века численность постоянного населения Маркова доходила до 250 человек, называвших себя чуванцами, говорящих на старорусском диалекте, принявших православие, соблюдавших как церковные, так и языческие обряды» [24]. Мы сравнили митохондриальный геном жителей с. Марково и коряков с митохондриальными геномами женщин из числа саха¹¹ и нашли

¹⁰ Идти в гору – значит, идти сухопутным путем, берегом, а не морем [8].

¹¹ Митохондриальный геном передается только по материнской линии от матери к детям, а далее передается только от дочери к ее детям и так далее. Сыновья не передают мтДНК своим детям.

два минимально отличающиеся генома. Митохондриальной геном коряка из Карагинского района Корякского автономного округа Камчатки [25] отличается от полного митогенома саха на две мутации в области ГВСII в положении 248 и 249 [26], а митохондриальный геном эвена из с. Марково [25] также отличается на две мутации в гипервариабельной области¹² от митогенома саха Верхоянского улуса [26]. Эвен из с. Марково, вероятно, является потомком более поздних, в то время коряк может быть потомком более ранних переселенцев, или наоборот.

Заключение. Таким образом, мы считаем, что гипотеза А. Н.

Бондаревой получает новое подтверждение и уточнение результатами нашего исследования. Как справедливо отмечает А. Н. Бондарева: «Если даже вслед за Полевым допустить, что в 1660/61 гг. именно Чукичев с Камчаткой (а не в 40-х годах Федот Попов) добрались до Никулки и перезимовали там, то ведь все они на обратном пути были убиты в своем зимовье в верховьях Гижиги (Чендона). Кто же назвал реку именем Камчатого и кто сообщил новый топоним в Якутск, если юкагиры перебили весь отряд поголовно (11 человек)?! Да и это открылось не сразу. Это не единственное уязвимое место в гипотезе Полевого, в принципе – самой рас-

полагающей к себе из всех нам известных» [4]. Якутское слово «Хамчааккы», или «Хамчаакы» (якутское произношение название Камчатки), часто используемое в фольклоре, видимо, в нем появилось с рассказов служилых людей, нельзя исключить, и с самого Семейки Дежнева, ведь он дважды был женат на якутках. По нашему мнению, истоки названия Камчатки – в якутском слове «хамса», произнесенном якуткой, женой купца Попова, народным, не литературным говором «хамча». Имя нашего героя остается неизвестным, но память о нем остается в названии реки и полуострова Камчатка.

Финансирование. Это исследование не получило какого-либо конкретного гранта от финансирующих агентств в публичных, коммерческих или некоммерческих секторах.

Конфликт интересов. Авторы не сообщили о наличии потенциального конфликта интересов.

Вклад авторов. Задумал и спроектировал статью: Тихонов Д.Г. Написали статью: Тихонов Д.Г., Roarch E. Обсуждена и критически отредактирована рукопись: Тихонов Д.Г., Roarch E. Перевод на английский язык: Roarch E. Все авторы прочли и одобрили финальную версию рукописи перед публикацией.

¹² Гипервариабельная область митогенома – это та область, которая подвержена очень частым мутациям, поэтому расхождение камчатских и анадырских женщин от якуток произошло не так давно.

Приложение 1. Оригинал челобитной десятника Ивана Рубца

a)

b)

d)

c)

Приложение 1. Оригинал челобитной казака Ивана Рубца (РГАДА; Фонд 1171 Якутская приказная изба; Опись №3 часть 3; Дело 1691. Якутск, 1669. Л. 138–139): а) лист 138; б) оборотная сторона листа 138; с) лист 139; д) оборотная сторона листа 139.

ЛИТЕРАТУРА

1. Полевой Б.П. Новое об открытии Камчатки. т. 1. Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 1997. 167 с.
2. Бурыкин А.А. История открытия Камчатки или байки старого Паратуна? Домыслы, вымыслы и умыслы в объяснении происхождения названия «Камчатка» (по материалам книги Б.П. Полевого «Новое об открытии Камчатки») // Сибирская заимка. 2013.
3. Жилин М. Откуда у Камчатки имя? // Словесница Искусств. 2015. № 2. С. 124–130.
4. Бондарева А.Н. Фольклорные истоки названия Камчатки (новая гипотеза) // Краеведческие записки Камчатского областного краеведческого музея. 1973. № 4. С. 147–158.
5. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. Т. 3. 2-е изд. Москва: АН СССР, 1959. 3291 с.
6. Большой толковый словарь якутского языка. Т. 13 / под ред. Слепцов П.А. Новосибирск: Наука, 2016. 680 с.
7. Миллер Г.Ф. Описание морских путешествий по Ледовитому и по Восточному морю, с Российской стороны учиненных. // Сочинения по истории России. Избранное. Москва: Наука, 1996. С. 25–26.
8. Дежнев С.И. Подлинные документы о плавании С. И. Дежнева № 1 [Электронный ресурс] // Ф. Якутская приказная изба, оп. 3, 1656 г., № 18. 1656. С. лл. 2-4. URL: https://drevlit.ru/docs/russia/XVII/1640-1660/Dezhnev_S_I/text1.php (дата обращения: 13.10.2021).
9. Спасский Г.И. История плаваний россиян из рек Сибирских в Ледовитое море // Сибирский Вестник. Санктпетербург: изд. Г.Спасского, 1821. Т. Ч. 15. 17 с.
10. Ефимов А.В. Из истории великих географических открытий. Москва: Наука, 1971. 300 с.
11. Крашенинников С. Описание земли Камчатки сочиненное Степаном Крашенинниковым, Академии наук профессором. Санкт Петербург: Императорская Академия наук, 1755. 126 с.
12. Полевой Б.П. Новое об открытии Камчатки. Т. 2. Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 1997. 203 с.
13. Рубец И.М. 1668-1669 гг (7177 г. сентябрь-июня). Дела по челобитным десятника И.М. Рубца ... // РГАДА; Фонд 1171 Якутская приказная изба; Опись №3 часть 3; Дело 1691. Якутск, 1669. С. 138–139.
14. Тихонов Д.Г. Записки участкового врача из Заполярья // Якутский медицинский журнал. 2004. № 3. С. 35–37.
15. Кондратьев И. 1668-1669 гг (7177 г. сентябрь-июня). Дела по челобитным десятника И.М. Рубца ... // РГАДА; Фонд 1171 Якутская приказная изба; Опись №3 часть 3; Дело 1691. Москва: РГАДА, 1669. С. 143–158.
16. Подлинные документы о плавании С. И. Дежнева // Русские арктические экспедиции XVII-XX вв. Вопросы истории изучения и освоения Арктики. Ленинград: Гидрометеорологическое издательство, 1964. С. 133–143.
17. Бонк А.А. Характеристика Пресноводных Водоемов Камчатки. Петропавловск-Камчатский: Всемирный фонд дикой природы, 2015. 52 с.
18. Пийп Б.И. Особенности извержения Ключевской сопки. // Труды лаборатории вулканологии АН СССР. 1958. № 13. С. 99–119.
19. Тихомиров, М.Н. Епифанов П.П. Соборное Уложение 1649 года [Электронный ресурс]. 1961. URL: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm> (дата обращения: 14.10.2021).
20. Беликова О., Зинченко А. Курительные аксессуары XVII-XIX вв. таежного Причумылья (Юг Западной Сибири): Трубки // Вестник Археологии, Антропологии И Этнографии. 2012. Т. 17, № 2. С. 93–105.
21. Шаповалов А.В. Табак в Западной Сибири в XVII-XVIII вв. // Чуждое - чужое - наше. Наблюдения к проблеме взаимодействия культур. Новосибирск, 2001. С. 107–121.
22. Кирьянов Н.С. и др. Находки на о. Кыллах в Олекминском районе республики Саха (Якутия) и перспективы поиска якутских погребений дохристианского периода в Южной Якутии // Известия лаборатории древних технологий. 2016. Т. 21, № 4. С. 37–49.
23. БТСЯ. Большой толковый словарь якутского языка в 15 т., т. VII. т. 7 / под ред. Слепцов П.А. Новосибирск: Наука, 2010. 259 с.
24. Википедия. Марково (Чукотский автономный округ) [Электронный ресурс]. 2021. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Марково_\(Чукотский_автономный_округ\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Марково_(Чукотский_автономный_округ)) (дата обращения: 14.10.2021).

25. Dryomov S. V. и др. Mitochondrial genome diversity on the Central Siberian Plateau with particular reference to the prehistory of northernmost Eurasia // PLoS One. 2021. Т. 16, № 1 January. С. 1–18.
26. Duggan A.T. и др. Investigating the prehistory of Tungusic peoples of Siberia and the Amur-Ussuri region with complete mtDNA genome sequences and Y-chromosomal markers // PLoS One. 2013. Т. 8, № 12. С. 1–19.

Об авторах

ТИХОНОВ Дмитрий Гаврильевич, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 677009, Якутск, ул. Строителей 8, Россия, <https://orcid.org/0000-0003-3385-9471>, e-mail: Tikhonov.dmitri@yandex.ru

POARCH Elisabeth, доцент кафедры «Английской филологии» Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 677009, Якутск, ул. Кулаковского, 42, Россия, <https://orcid.org/0000-0002-2691-8085>. E-mail: elisabeth.poarch@gmail.com